

УДК 159.9.072.432

DOI 10.5281/zenodo.15696904

Научная статья

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ СТРЕССА СРЕДИ МОЛОДОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ШКАЛЫ PSM-25 ЛЕМУРА-ТЕСЬЕ-ФИЛЛИОНА

ASSESSMENT OF STRESS LEVEL PARAMETERS AMONG THE YOUNG POPULATION USING THE LEMUR-TESSIER-FILLION PSM-25 SCALE

НИКИТИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Уральский государственный медицинский университет.

ШУЛЬГА МАРГАРИТА ДАНИЛОВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

ЗУДОВА АЛЕВТИНА ИГОРЕВНА,

ассистент,

Уральский государственный медицинский университет.

NIKITIN PAVEL ALEKSANDROVICH,

Ural State Medical University.

SHULGA MARGARITA DANILOVNA,

Ural State Medical University.

ZUDOVA ALEVITINA IGOREVNA,

Assistant,

Ural State Medical University.

В статье представлен анализ результатов анкетирования молодых людей по шкале PSM-25 Лемура-Тесье-Филлиона. Изучен уровень стресса среди опрошенных за последнюю неделю. Выявлена тенденция к повышенному уровню стресса более чем у половины опрошенных. У большинства респондентов стресс носил информационный и эмоциональный характер, связанный с образовательной деятельностью. Установлена связь между повышенным уровнем стресса и его соматическими проявлениями, а также изменениями в эмоциональном состоянии респондентов при действии на них стресс-факторов. Обнаружены самые эффективные методы справляться со стрессом среди опрошенных. Результаты доказывают, что проблема стресса является одной из актуальнейших на данный момент и соотносятся с другими исследованиями в данной области.

The article presents an analysis of the results of a survey of young people on the Lemur-Tessier-Fillion PSM-25 scale. The stress level among the respondents over the past week has been studied. A tendency to increased stress levels was found in more than half of the respondents. For the majority of respondents, stress was informational and emotional in nature, related to educational activities. A connection has been established between the increased stress level and its somatic manifestations, as well as changes in the emotional state of the respondents under the influence of stress factors. The most effective methods of coping with stress among the respondents were found. The results prove that the problem of stress is one of the most urgent at the moment and correlate with other studies in this field.

Ключевые слова: *стресс, уровень стресса, причины стресса, молодое население, учебный стресс, шкала PSM-25 Лемура-Тесье-Филлиона.*

Key words: stress, stress level, causes of stress, young population, learning stress, Lemur-Tessier-Fillion PSM-25 scale.

Введение.

По современным представлениям стресс рассматривается, как ряд специфических адаптационных механизмов на воздействие неблагоприятных факторов, нарушающих нормальное состояние центральной нервной системы (ЦНС) и организма в целом [5; 7; 10]. Необходимость изучения стресса, особенно среди молодых людей, не подлежит сомнению, поскольку перед молодыми людьми стоит ряд проблем, преодоления которых без достижения определенного уровня стресса просто невозможно. Некоторые исследования [8; 13] указывают на это – молодые люди проходят не самый стабильный в своей жизни период становления, в отличие от людей старшего возраста, хотя и справляются со стрессом лучше них [15], но в то же время на них действуют и негативные внешние факторы, и глобальные проблемы. Кроме того, было выявлено, что студенты, подверженные стрессу хоть и ненамного, но хуже справляются с учебными заданиями, чем те, кто его влиянию не подвержен [14]. Таким образом, проблема становится наиболее значимой для обучающейся молодежи, ведь это может напрямую сказаться на образовании и профессиональных качествах в будущем.

Цель данного исследования – оценить показатели уровня стресса среди молодых людей в возрасте от 16 до 26 лет.

Задачи исследования были следующими: проанализировать самые частые причины возникновения стресса; оценить эмоциональное состояние опрошенных при воздействии стресса; выявить частоту встречаемости соматических проявлений во время стресса у анкетированных; установить методы, которые помогают респондентам справляться с воздействием на них стресс-факторов.

Материалы и методы

В рамках исследования было проведено анонимное анкетирование среди молодых людей возрастом от 16 до 26 лет разного социального статуса (школьники, студенты, работающие). Анкета включала несколько категорий вопросов: раздел общих вопросов о поле, возрасте и социальном статусе респондентов; вопросы, направленные на субъективную оценку уровня стресса самими респондентами; причины, которые могут, по мнению опрошиваемых, вызывать стресс, а также выявление способов с ним справляться.

Оценка актуального уровня стресса была сделана при помощи шкалы PSM-25 Лемура-Тессье-Филлиона [3], которая показывает уровень психологического стресса у людей за последнюю неделю с помощью 8-балльной оценки. Критерии включения в исследование по данной шкале – люди из нормальной популяции в возрасте от 18 до 65 лет, поэтому оценка стресса за последнюю неделю проводилась у молодых людей, достигших 18 лет – 125 человек.

В ходе обработки результатов подсчитывалась сумма баллов, набранная респондентом – интегральный показатель психической напряженности (ПНН). Интерпретация результатов была следующая: если сумма баллов за ответы менее 100 – это свидетельствует о низком уровне стресса и состоянии психологической адаптированности. Оценка в промежутке от 100 до 154 баллов говорит о среднем уровне стресса. Если же результат 155 и выше – у испытуемого высокий уровень стресса, что является свидетельством дезадаптации и показателем психологического дискомфорта [3].

Сбор анкет проводился при помощи сервиса Google (Google формы). Статистическая обработка и анализ данных были произведены с использованием электронных таблиц в приложении Microsoft Excel (версия 2016 года).

Результаты и обсуждение.

В анкетировании приняло участие 153 человека, из них 103 (67,3 %) – девушки, 50

(32,7 %) – юноши. Наиболее многочисленная группа – студенты – 93 человека (60,8 %), вторые – это молодые люди, совмещающие работу с учебой – 31 человек (20,3 %), третьи и четвертые – школьники и работники, 17 и 13 человек соответственно (11,1 % и 7,8 %).

По результатам анкетирования средний и высокий уровень стресса в сумме был выявлен у 65 человек (у 57 и 8 человек соответственно), то есть более чем у половины опрошенных (52 %, на долю каждого 45,6 % и 6,4 % соответственно). У оставшихся 60 человек стресс либо находился на низком уровне, либо он был скомпенсирован (48 %) (рис. 1). Однако в условиях нашего исследования, нельзя было проследить ни длительность воздействия стресс-факторов, ни их силу.

Рис. 1. Интегральный показатель психической напряженности

84 человека, прошедших анкетирование по шкале PSM-25 Лемура-Тесье-Филлиона, ответили, что их жизнь наполнена стрессом, при этом у 34 (27,2 %) из них ПНН оказался ниже 100, это говорит об эффективной работе компенсаторных и лимитирующих систем организма и успешной адаптации к стрессорам [4; 5; 7]. С другой стороны, 15 (12 %) человек, ответивших отрицательно на этот вопрос, набрали по шкале 100 и более баллов, что говорит о среднем уровне стресса. Это повод задуматься о компетентности механизмов адаптации или об отношении к стрессу у респондентов (рис. 2).

Рис. 2. Субъективная оценка наполненности жизни респондентов стрессом

У 126 (82,4 %) опрошенных стресс был связан с получением образования, при этом 99 (78,5 %) человек отметили, что этому способствует большой объем изучаемого материала, а 83 (65,8 %) отметили сложность изучаемых дисциплин. Эти данные и указывают на преобла-

дание информационного стресса в жизни молодых людей, что соотносится с другими исследованиями [8; 9; 13] по нашей теме. 91 (59,5 %) и 83 (54,2 %) респондента связали свой стресс с личной жизнью и важными событиями в жизни соответственно. Данные аспекты жизнедеятельности в первую очередь вызваны эмоциями, следовательно, более чем у половины опрошенных в жизни присутствует и эмоциональный стресс. Только 26 человек указали на другие причины стресса, которые могут иметь биологический характер, но для выявления этого нужно дополнительное исследование (рис. 3).

Рис. 3. Причины, вызывающие стресс, у респондентов

Повешенный стресс может приводить к различным психическим отклонениям, таким как тревожные расстройства личности или депрессивные расстройства [1; 2; 5]. В ходе исследования было показано, что стресс негативно влияет на эмоциональное состояние многих опрошиваемых. Так, 111 человек (72,5 %) подтвердили, что стресс вызывает у них эмоциональную нестабильность и частую смену настроения. Лишь 18 опрошенных (11,8 %) заявили, что не испытывают его влияния, а 24 (15,7 %) даже отметили, что он мотивирует и стимулирует их на устранение стресс-фактора (рис. 4).

Рис. 4. Субъективная оценка влияния стресса на эмоциональное состояние опрошенных

Стоит отметить, что психологический стресс способен вызывать не только психические расстройства, он также может являться и основной причиной различных психосоматических

заболеваний [2; 9; 11; 12], что можно соотнести и с нашим исследованием: 57 человек со средним и высоким уровнем стресса отметили нарушения в работе организма, из них 31 человек наблюдает лишь небольшие изменения в организме, а 26 жалуется на постоянные сбои в его работе (рис. 5).

Рис. 5. Личные наблюдения опрошенных о работе организма во время стресса

При этом основными направлениями по компенсации стрессового состояния были отдых и сон, занятия спортом или хобби, встречи с близкими людьми, прослушивание музыки (рис. 6). Здоровый сон и умеренные физические нагрузки являются одними из эффективнейших способов справиться со стрессом, т.к. у людей, указавших данные виды борьбы со стрессом ПНН оказывался ниже, чем у других, это также подтверждается другими исследованиями и научными работами [2; 6]. 20 респондентов ответили, что никак не пытаются справиться со стрессом, что задает плохую тенденцию в коррекции данной проблемы. При этом данные одного из исследований [8] показывают, что не все способы помогают молодежи справиться со стрессом, а избегание проблем или их отрицание, наоборот, усложняет ситуацию.

Рис. 6. Основные способы справиться со стрессом среди респондентов

Заключение.

Проблема стресса является одной из самых релевантных в современных реалиях. Из актуального исследования мы можем сделать вывод, что повышенный уровень стресса характерен для нормальной популяции российской молодежи – более половины респондентов (52 %) имели средний или высокий уровень стресса, что сопровождалось эмоциональным дискомфортом и/или соматическими проявлениями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Психология стресса: учебно-метод. пособие / сост. И.Р. Абитов, Р.Р. Акбирова. Казань, 2022. 126 с.
2. Стресс: причины и последствия, лечение и профилактика. Клинические рекомендации / Е.С. Акарачкова [и др.]. СПб.: Скифия-принт; М.: Профмедпресс, 2020. 138 с.
3. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 2009. 336 с.
4. Стресс (общий адаптационный синдром): лекция / Л.О. Гуцол [и др.] // Байкальский медицинский журнал. 2022. Т. 1. № 1. С. 70-80.
5. Стресс и патология / сост. Л.И. Зеличенко, Г.В. Порядин. М., 2009. 23 с.
6. Оценка проявлений информационного стресса у студентов и его профилактика средствами физической культуры и спорта / Т.Г. Илькевич [и др.] // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2022. Т. 208. № 6. С. 157-162.
7. Физиология стресса / сост. Ш.В. Куулар, У.В. Доржу, С.К. Сарыг. Кызыл, 2018. 89 с.
8. Маракшина Ю.А., Исмагуллина В.И., Лобаскова М.М. Стресс и стратегии совладания у студенческой молодежи: обзор исследований // Клиническая и специальная психология. 2024. Т. 13. № 2. С. 5-33.
9. Состояние функциональных систем студентов в условиях эмоционального стресса / Р.М. Рагимов [и др.] // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. Т. 138. № 12. С. 1-7.
10. Севрюкова Г.А. Аллостаз: генез и аллостатическая нагрузка // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2024. Т. 21. № 4. С. 16-22.
11. Токарев А.Р. Нейро-цитокиновые механизмы острого стресса (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2019. Т. 13. № 3. С. 194-204.
12. Толоконин А.О. Модели патогенеза психосоматических расстройств и концепция психосоматического сценария // Медицинский вестник Юга России. 2023. Т. 2. № 14. С. 61-66.
13. Чербиева С.В. Особенности влияния учебного стресса на студенческую жизнь обучающихся разных курсов // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2022. Т. 206. № 4. С. 607-615.
14. Dorsemans A., Essop M.F., Bourdon E. No stress-better results? // AJP Advances in Physiology Education. 2018. Vol. 4. No. 42. pp. 720-722.
15. Adult age differences in the psychophysiological response to acute stress / G. Miknevičiute [et al.] // Psychoneuroendocrinology. 2023. Vol. 153. pp. 106-111.

Поступила в редакцию: 12.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Никитин П.А., Шульга М.Д., Зудова А.И., 2025.